

ONA TILI TA’LIMIDA O‘QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Esanova Zamira Boybo‘riyevna

Termiz shahar 18-umumta’lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada ona tili ta’limida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari nazariy tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlilik, darslarida nutqiy kompetensiyalar. interfaol ta’lim, kommunikativ sifatlari

Respublikamizda so‘nggi yillarda ona tili darslarida mustaqil va ijodiy fikrlaydigan, o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda ravon ifodalay oladigan, o‘zgalar fikrini anglaydigan barkamol shaxsni kamol toptirish, ona tili ta’limining bosh maqsadi sifatida belgilangani, yuqori sinf o‘quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish”[1] ustuvor vazifa etib belgilandi. Natijada, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish imkoniyatlari kengayadi.

N.SH.Turdiyevning “Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari” [2] qo‘llanmasida “kompetentlilik”, “kompetensiya” tushunchalari tavsiflarida bilimlar majmuining amalda qo‘llanilishi shaxsning professional faoliyatini ta‘minlovchi bilim, ko‘nikma, malakalar yaxlitligi, shaxsning maqsadli yo‘naltirilgan emotsional iroda kuchi holatlariga e‘tibor qaratish tavsiya qilinadi.

R.A.Yo‘ldoshev, L.R.Mirjalolovalarning fikricha, “Nutqiy kompetensiya deganda bilim → nutqiy birlik → ko‘nikma → malaka chizig‘idagi ishlar mahsuli tushuniladi. Bu erdagi bilim nutqda bexato yoki xato qo‘llanadigan, shuningdek, o‘quvchilar uchun yangi til hodisasi bilan bog‘lanadi, asosiy e‘tibor, ayni shu til hodisasini amalda to‘g‘ri qo‘llash ustidagi ishlarga qaratilib, uni anglash, o‘zlashtirish, nutqda qo‘llash jarayonini ifoda etadi; dastlabki ko‘nikma asta-sekin malakaga aylana boradi” [3]

Ilmiy, metodik adabiyotlar va tadqiqotchilar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalaridan kelib chiqqan holda, ushbu atamani quyidagicha izohladi: nutqiy kompetensiyani rivojlantirish – bu ona tili darslari jarayonida o‘quvchining o‘z nutqida leksik, grammatik, so‘z yasalishi, sintaktik, uslubiy me‘yorlarga amal qilishi,

tinglab tushunish, o‘qish, so‘zlash, yozishni mukammal o‘rganishi natijasida hosil bo‘ladigan bilim, ko‘nikma va malakalarning nutqiy vaziyatlarda o‘rinli va amaliy qo‘llay olish layoqatidir. Ijtimoiy hayotda ro‘y berayotgan voqea-hodisalarga sub‘ektiv munosabat bildirish, turli nutqiy jarayonlarda o‘zining qat‘iy pozitsiyasiga ega bo‘lish, og‘zaki va yozma nutqi rivojlanishining yuksak darajasi takomilidir. [4]

Ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga oid kommunikativ, innovatsion, kreativ yondashuvlarning asosiy omillaridan biri og‘zaki va yozma nutqini adabiy til me‘yorlari asosida rivojlantirish hisoblanadi. Bu jihat, o‘quv faoliyatining jamoaviy xususiyati va bilimlarni qat‘iy o‘zlashtirilishi natijasida, nutqiy ko‘nikmalarga ega bo‘lish, o‘quvchilarda tinglab tushunish, eshitish, so‘zlash, yozish ko‘nikmalarining sub‘ektiv munosabat bildirish bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni nazorat qilish, ta‘lim oluvchining intilishlari va qobiliyatlari, uning hayotiy tajribalaridan chiqargan xulosalarni inobatga olish kabi nutqiy vaziyatlarda namoyon bo‘ladi. Ma‘lumki, so‘nggi yillarda ta‘lim jarayoniga tatbiq qilingan 10-11-sinf “Ona tili” darsliklari shakl va mazmun jihatdan yangilandi. Mazkur darsliklarning o‘quvchilar uchun afzal tomonlaridan biri mavzular bosqichma-bosqich berilgan bo‘lib, nazariy ma‘lumotlar keyingi mavzularni o‘rganish uchun asosiy o‘rin tutgan. 10-sinf “Ona tili” darsligida nutq uslublari, morfologik ko‘rsatkichlar, ularning o‘ziga xos xususiyatlari uslubiyati, har bir uslubga xos bo‘lgan leksik va morfologik, sintaktik birliklarning ishlatilish o‘rinlari, gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari, undalma va kirishlar, qo‘shma, ko‘chirma, o‘zlashtirma gaplar uslubiyati to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berilgan. 11-sinf darsligida esa, nutq va uning madaniyligini ta‘minlovchi kommunikativ sifatlar yuzasidan umumiy tushunchalar, nutq kommunikativ sifatlarining har biriga tegishli alohida nazariy ma‘lumotlar hamda mavzularni mustahkamlashga doir mashq va topshiriqlar berilib, turli lug‘atlardan og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirishga xizmat qiluvchi so‘zlar izohi, tilimizga kirib kelgan yangi so‘zlar ma‘nosi keltirilgan.

Ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish innovatsion metodlar asosida amalga oshirildi. Jumladan, ona tili darslarida innovatsion, interfaol ta‘lim texnologiyalar (“Emotsional-ekspressiv bo‘yoqdor so‘zlar ustida ishlash” metodi, “Onlayn topshiriq berish” metodi, “Savodxon” metodi, Grammatik-assotsiativ metod, va “Qiziqarli taqdimot”, “Zukkolik”, “Sub‘ektiv munosabat”, “Ma‘nosiga izoh”, “Bahs-munozara” o‘yinlari) tushunib so‘zlash, ifodali o‘qish, adabiy til me‘yorlariga amal qilib yozma nutqini o‘stirish uchun samarali natijalar beradi.

SHuningdek ona tili darslarida:

- “Savodxon” metodi yordamida imloviy me‘yorlarni aniqlashtirish;

- “Grammatik-assotsiativ metod” metodidan foydalanib o‘quvchilarni mavzu doirasida tilshunoslik asoslari bo‘yicha grammatik qoidalar negizida matn turlarini tuzish va yozish;

- “Onlayn topshiriq berish” metodi vositasida masofaviy ta’limda lingvistik kompetensiyalar negizida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish;

- “Qiziqarli taqdimot” o‘yinini o‘tkazish orqali rasmiy matnning rekvizitlariga rioya qilib tuzish; bahs-munozara asosida davra suhbatini tashkil etish;

- “Ma’nosiga izoh” o‘yini yordamida o‘quvchilarning olib borilayotgan dars mashg‘ulot doirasida so‘zlarning ko‘chma ma’nolarini og‘zaki va yozma nutqida foydalanish mumkin.

Darsliklarni o‘rganib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga asosli ravishda ona tili darslarida o‘quvchilarning erkin so‘zlash qobiliyatining to‘liq holatda rivojlanmagani, tinglovchi va so‘zlovchining nutqiy vaziyatlarda tilning turli sath birliklari, leksik, morfologik, sintaktik birliklarini qo‘llash mahorati, adabiy til me’yorlariga muvofiq mustaqil matn tuzish va yozish ko‘nikmalariga etarli darajada ega emasligini inobatga olgan holda nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun, ularda nutqning madaniyligini ta’minlovchi kommunikativ sifatlari nutqida ishlatishni mukammal o‘rganish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjati. – T.: 2017 yil, 6-son, 70-modda.

2. Turdiev N.SH., Asadov YU.M., Akbarova S.N., Temirov D.SH. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari. -T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, 2015.- 8 b.

3. Yo‘ldoshev R.A., Mirjalolova L.R. Ona tili ta’limida kompetensiyaviy yondashuv: Metodik qo‘llanma. – T.: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti, 2019. – 9 b.

4. Qurbonova O.B., Nutq turlarining ilmiy ifodasi va mazmun-mohiyati

5. Xalq ta’limi, №6 2020.– B 20-24. (13.00.00 №17)